

ХОРАЗМ ШАРОИТИДА ЭРТАГИ ТАРВУЗ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Саъдуллаев Анвар Сувонберди ўғли

Тошкент давлат аграр университети магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185723>

Аннотация. Хоразм вилояти иқлим-шароитида эртаги экспортбоп тарвуз етиштиришда мақбул экиш муддатлари ва усуллари аниқланди. Тадқиқотлар натижасида Хоразм вилояти иқлим шароитида эртаги тарвуз етиштириш учун энг қулай экиш муддати 20 март 25 кунлик кўчатлари очиқ далага плёнка остида етиштириш ва 10 апрель кунлари уруғдан очиқ далага плёнка остида етиштириш мумкин эканлиги аниқланди. Магистрлик илмий тадқиқот иши 4 хил вариант ва 2 хил (кўчат ва уруғдан) экиш усулидан фойдаланилди. Тажриба даласи кучли шўрланганлиги туфайли экишдан олдин ноябрь-февраль ойлари 4 маротаба ювилди ва экиш учун ер март ойининг биринчи ўн кунлигида тайёрланди. Ўртача ҳосилдорлик кўчат билан етиштирилганда 120 т/га, уруғ билан етиштирилганда эса 270 т/га га тенг бўлди.

Калит сўзлар. Хоразм иқлим шароити, тарвузнинг нав ва дурагайлари, кўчат, плёнка остида эртаги тарвуз етиштириш, экиш муддатлари, ҳосилдорлик.

Аннотация. В климатических условиях Хорезмской области определены оптимальные сроки и способы посадки арбузов на завтрашний экспорт. В результате исследований установлено, что наиболее благоприятным сроком посева для выращивания арбузов в климатических условиях В климатических условиях Хорезмской области установлено, что наиболее благоприятным сроком посадки для выращивания арбуза является 20 марта, 25-дневную рассаду можно выращивать под пленкой в открытом грунте, а 10 апреля можно выращивать из семян в чистое поле под пленку.

В исследовательской работе магистра использовалось 4 разных варианта и 2 разных (рассадным и семенным) способа посадки. Из-за сильного засоления опытного поля перед посадкой его 4 раза промывали в ноябре-феврале и готовили землю под посадку в первой декаде марта. Средняя урожайность составила 120 т/га при выращивании рассадой и 270 т/га при выращивании семенами.

Ключевая слова: Климатические условия Хорезмы, сорта арбузов, гибриды, рассада, выращивание раннего спелого арбуза под пленкой, сроки посадки, урожайность.

Annotation. In the climatic conditions of Khorezm region, the optimal timing and methods of planting watermelons for tomorrow's export have been identified. As a result of the research, it was found that the most favorable sowing time for growing watermelons in the climatic conditions of In the climatic conditions of Khorezm region, it was determined that the most favorable planting date for growing watermelon is March 20, 25-day-old seedlings can be grown under a film in the open field, and April 10 can be grown from seeds in an open field under a film. The master's research work used 4 different options and 2 different (seedling and seed) planting methods. Due to the strong salinity of the experimental field, it was washed 4 times in November-February before planting and the land for planting was prepared in the first ten days of March. The average yield was 120 t / ha when grown with seedlings and 270 t / ha when grown with seeds.

Key words. Climatic conditions of Khorezm watermelon varieties, hybrids, film cultivation of early ripening watermelon, sowing period, yield.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг эндокринология институти олимлари Марказий Осиё иқлим-шароитини ҳисобга олган ҳолда аҳоли йил давомида ҳар куни 270 граммдан полиз маҳсулотлари, жумладан 100 г тарвуз, 150 г қовун ва 20 г қовоқ истеъмол қилиб туришини тавсия этади. Бунда йиллик истеъмол меъёри аҳолининг жон бошига ҳаммаси бўлиб 98 кг, жумладан 36,5 кг тарвуз, 54,5 кг қовун ва 7 кг қовоқни ташкил этиши керак.

Полиз экинлари, жумладан тарвуз ҳам кундалик истеъмол қилинадиган энг муҳим маҳсулотлар жумласига кирмасада унинг озиқалик қиймати аввало инсон организми томонидан осон ўзлаштириладиган карбонсувлар миқдорининг кўплиги билан белгиланади.

Полиз экинларининг мевалари янгилигича истеъмол қилинади ва қайта ишлаш саноати учун хом ашё бўлиб ҳисобланади. Улар нисбатан осон ҳазм бўладиган, шифобахш маҳсулот бўлиб аввало чанқоқни босадиган маҳсулот тариқасида севиб истеъмол қилинади. Шунинг учун ҳам улар иссиқ иқлимли мамлакатларда кўп етиштирилади. Полиз маҳсулотлари таркибидаги клетчатка пектин моддалари билан бириккан ҳолда бўлиб, ичак фаолиятини жуда яхши равонлаштириб, ундан шира ишланиб чиқишини кучайтирадиган "клетчатка-пектин" комплексини ҳосил қилади. Полиз экинлари меваларида бўладиган клетчатка холестерин моддасини организмдан чиқиб кетишини осонлаштиради. Полиз мевалари таркибида ишқор табиатига эга бўлган бирикмалар кўп бўлгани туфайли,

уларни истеъмол қилиш натижасида тўқима ацедози (тўқималарда кислоталар миқдорининг кўпайиб кетиши) барҳам топиб, организмдаги холестерин миқдори камаяди. Мана шуларнинг ҳаммаси атеросклероз касаллиги бошланишига йўл қўймайди. Полиэкинлари меваларининг таркибида бўладиган витаминлар (тиамин - витамин В₁, рибофлавин - витамин В₂, никотинат кислота - витамин РР) ферментлар таркибига киради ва уларнинг биологик қиммати овқатни хазм қилиш ҳамда моддалар алмашинуви жараёнларида иштирок этишига боғлиқ. Витамин Е организмда карбонсувлар билан оқсиллар алмашинувида иштирок этади. Полиэкинлари темир, кобальт сингари микроэлементлар, шунингдек фолат кислота манбаи бўлиб, организмда қон ҳосил бўлишида муҳим рол ўйнайди. Ҳар хил шаклдаги камқонлик, яъни анемия касаллигига тарвуз суви ва қовуннинг яхшигина даво бўлиши шунга боғлиқ.

Полиэкинлари меваларини тановул қилиб туриш организмда ўт ишини равланштиради, асаб томирларнинг реактивлигини ростлайди.

Тарвуз суви сийдик ҳайдаш хусусиятига эга. Шу муносабат билан сийдик чиқариш йўллариининг сурункали касалликлари, шунингдек цистит, нефрит касалликлари, буйрак-тош касаллигида тарвуз суви тавсия этилади, чунки у тузларнинг эриб, организмдан чиқиб кетишига ёрдам беради.

Тарвуз тановул қилиб туриш қандли диабет билан оғриган беморларга ҳам фойдалидир. Жигар ва юрак касалликларини даволашда тарвуз магний моддаси манбаи сифатида тавсия этилади, чунки сурункасига магний етишмай туриши юрак касалликларига олиб боради (одамнинг магнийга бўлган суткалик эҳтиёжи 70-80 мг тўғри келади).

Хоразм воҳаси Марказий Осиёнинг текислик қисмини қамраб олган кенг Турон пасттекистлигининг шимолий қисмида жойлашган. У Амударё қадимий дельтасининг чап қирғоғини эгаллаган. Унинг шарқий чегараси Тошсака ясситоғлиги бўлса, ғарбий сарҳади эса, Туркменистон билан чегараланади. Қорақалпоғистон ва Хоразм вилояти географик ўрнига кўра, Ўзбекистоннинг шимолий қисмида жойлашган. Ушбу ҳудудлар ўта қуруқ минтақага кириб, йиллик ёғинчарчилик 80-90 миллиметрни ташкил этади ва улар асосан қиш ва баҳор даврига тўғри келади. Воҳа иқлими кескин континенталдир. Ёзи иссиқ ва қуруқ. Июл ойида ҳавонинг ўртача ҳарорати +28°C, ўртача мутлақ юқори ҳарорат +41°C, баъзан ҳарорат +46°C гача боради. Ўсув даврида мусбат ҳароратлар йиғиндиси 4200° дан 5400° гача ўзгариб туради.

Хоразм воҳаси - энг қадимий ва машҳур қовунчилик воҳаларидан бўлиб, қовуннинг нав таркиби, айниқса, қишки навларга бойлиги билан ажралиб туради. Бироқ, тарвуз етиштириш бўйича эса республикамизнинг бошқа ҳудудларига нисбатан анча орқада ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Хоразм вилояти иқлим-шароитида эртанги, экспортбоп тарвуз етиштиришда мақбул экиш муддатлари ва усулларини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот натижалари. Полиз экинларининг бекаму- кўст ва ялпи униб чиқишини, яхши ўсиб ривожланиб боришини таъминлаб берувчи энг маъқул экиш муддатларини аниқлаш бу экинларни етиштириш технологиясининг энг муҳим элементларидан бири ҳисобланади, чунки полиз экинлари тупроқ ҳароратига жуда сезгир ҳисобланади.

Тадқиқотлар Хоразм вилояти, Хонқа тумани Дўрмон маҳалласи Қирқ-ёп қишлоғи “Хонимжон Қодирова” номли фермер хўжалигида 0,30 га тажриба даласида амалга оширилди. Тарвуз уруғлари 4 хил экиш муддати (20.03; 30.03; 1.04 ва 10.04) ва плёнка остига 2 хил (кўчат ва уруғдан) экиш усулларидан фойдаланилди.

Тажриба даласи кучли шўрланганлиги туфайли экишдан олдин ер ноябрь-февраль ойлари 4 маротаба ювилди ва экиш учун ер март ойининг биринчи ўн кунлигида тайёрланди. Ер тайёрлаш жараёнида гектарига 100-150 кг фосфорли (P_2O_5) ва 50-60 кг калийли (K_2O) ўғитлар солинди.

Биринчи вариантда тарвузнинг 25 кунлик кўчатлари ва уруғлари 20-март куни очиқ далага плёнка остига экилди (1-расм). Бу вақтда 8-10 см қалинликдаги тупроқ 9-12°C гача бўлиб, ўсимлик ўсиб-ривожланишга қийналганлиги, яъни чинбарглари пайдо бўлиши секинлашиб, мавжуд барглари нисбатан оч тусга кириши кузатилди.

Март ойида тупроқ-иқлим ҳароратининг 8-9°C дан паст бўлиши кўчатларнинг ривожланишига ва уруғларнинг униб чиқишига салбий таъсир кўрсатганлиги туфайли товарбоп маҳсулотларнинг миқдори бошқа вариантларга нисбатан паст бўлиши кузатилди. Яъни, плёнка остида кўчат орқали етиштирилганда биринчи ҳосил 20 майда, уруғдан етиштирилганда эса, 25 июнда йиғиштириб олинди. Ўртача ҳосилдорлик кўчат билан етиштирилганда 60 т/га, таварбоп маҳсулотлар 85%, уруғ билан етиштирилганда эса 108 т/га, товарбоп маҳсулотлар 88% ни ташкил қилди. Тўртинчи вариантда эса тарвуз кўчатлари ва уруғлар очиқ далага 10 апрелда экилганда ҳосилдорлик мос равишда 98-144 т/га,

товарбop маҳсулотлар эса 90-91% ни ташкил этиб, маҳсулот учинчи вариантга нисбатан 10-12 кун кеч пишиб етилди.

1-диаграмма

Хоразм вилояти шароитида экиш муддатининг тарвуз ҳосилдорлигига таъсири, т/га.

Хоразм вилояти иқлим шароитида эртанги тарвуз етиштириш учун энг қулай экиш муддати 1 ва 10 апрель кунлари кўчат усулда плёнка остида етиштириш эканлиги аниқланди.

Хулоса ва таклифлар. Хоразм вилояти иқлим- шароитида эртанги тарвуз етиштириш учун энг мақбул экиш муддатлари 1апрелдан 10 апрелгача бўлиб, экиш муддати кечикиши билан ҳосилдорлик ҳам пасайиши кузатилди. Тарвуз кўчатида экилганда уруғи билан экилгандагига нисбатан (2,25 марта) кам ҳосил бериши қайд этилсада, маҳсулотнинг 20-30 кун эрта пишиб етилиши ҳисобига соф даромад нисбатан 30-35% юқори бўлиши аниқланди. Энг йирик тарвуз мевалари плёнка остида 1-10 апрелда уруғдан экилганда кузатилиб 20 кг, кўчат билан экилганда эса 15 кг ни ташкил этганлиги қайд этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 18 октябрдаги «Чорвачилик ва балиқчилик тармоқларининг озиқа базасини мустаҳкамлаш тўғрисида» ВМҚ-845-сон қарори.
3. Полизчилик. Х.Ч.Бўриев А.Я.Нишонова. Дарслик. 2020 й. Навруз.

4. Сабзавотчилик. Э.Остоноқулов, В.И.Зуев, О.Қодирхўжаев. Тошкент-2009. Дарслик.

